

MALAKA OSHIRISH TIZIMI TINGLOVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

¹Xaitova Surayyo Toshmurodovna, ²G'ulomjonova Zuxra Komol qizi

^{1,2}O'zbekiston, MTTDMQTMOI monitoring bo'limi metodistlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351204>

Annotatsiya. Maqolada malaka oshirish tizimi tinglovchilarining pedagogik va psixologik imkoniyatlarini aniqlash hamda ularning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos kasbiy xususiyatlari va ularga qo'yilgan talablarni aniqlash haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: malaka oshirish tizimi, pedagog, uzluksiz ta'lim, pedagogik jamoani boshqarish, pedagogik faoliyat, kasbiy kompetentlik.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения специфических особенностей развития профессиональной компетентности педагогов и предъявляемых к ним требований путём разработки механизма выявления, контроля качества и оценки педагогических и психологических способностей слушателей системы повышения квалификации.

Ключевые слова: система профессионального развития, педагог, непрерывное образование, педагогическое управление, педагогическая деятельность, профессиональная компетентность.

Abstract. In the article the issues of specific professional features of determination, professional competence of teachers and requirements produced to them are examined by development of mechanism of exposure, quality control and listeners' pedagogical and psychological capabilities estimation in the system of in-plant training.

Keywords: professional development system, teacher, continuous education, pedagogical management, pedagogical activity, professional competence.

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish mazmunini modernizatsiyalash, psixologikpedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali pedagog mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi. Nazariy manbalar mazmuni bilan tanishish, malaka oshirish ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda bir qator qarama-qarshiliklar mavjudligini ko'rsatdi, xususan:

– pedagog mutaxassisning ma'lumoti darajasi bilan Davlat ta'lim standartining modernizatsiyalashgan mazmuni va hajmiga qo'yilayotgan me'yoriy talablar hamda uning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish darajasi o'rtasida;

– pedagog mutaxassisning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida qo'llanilayotgan an'anaviy hamda innovatsion metodlar o'rtasida;

– pedagog shaxsi va uning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ta'lim muassasalari faoliyati bilan pedagog mutaxassisning malakasini oshirish jarayonini rivojlantirish mexanizmi hamda qonuniyatlari o'rtasida;

– pedagogik kasbiy metodikalarni shaxsiy hamda kasbiy kompetentligini rivojlantirish borasida umumkasbiy va mutaxassislik fanlari bilan integratsiyalash imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayotganligi o‘rtasida;

– ilmiy-texnik taraqqiyot, yangilanib borayotgan jamiyatning mahoratli pedagog shaxsiga nisbatan ortib boruvchi talablari bilan pedagoglari kasbiy kompetentligini rivojlantirish asosiy qismining o‘z-o‘zini rivojlantirib borish sharoitida faoliyat yuritishga tayyor emasliklari o‘rtasidagi ziddiyatlar kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Bu kabi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish yo‘llaridan biri bo‘lajak mutaxassislar kasbiy kompetentliklarini rivojlantirishdan iboratdir. Mutaxassislar kasbiy kompetentligini rivojlantirish, malaka oshirish ta‘lim tizimlarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta‘minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, psixologik-pedagogik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetentligini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi. Mutaxassislar kasbiy kompetentligini rivojlantirish, malaka oshirish ta‘lim tashkilotlarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta‘minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislarni qayta tayyorlash mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, pedagogik-psixologik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetentligini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi.

Agarda «kompetentlik» va «kompetentlilik» tushunchalarning kelib chiqishga nazar tashlasak, ular tasodifan yuzaga kelmaganligini anglash mumkin. O‘zbek tilining izohli lug‘atida «Kompetensiya»(lot. sompetere – layoqatli, munosib bo‘lmoq):

1. Muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolatlari doirasi; vakolat.

2. Shaxsning biror-bir sohadan xabardorligi, shu sohani bilish darajasi degan ma‘nolarni bildiradi

Ma‘lum bir kompetentlikni o‘zlashtirgan shaxs deganda o‘z sohasiga loyiq bilim va malakasi shakllangan, ijobiy fikr va samarali harakat qila oladigan shaxs tushuniladi. Agar bu tushunchalarning mohiyatiga chuqur nazar tashlasak, «kompetentlik» – shaxsning ma‘lum bir fanlar doirasidagi bilim, ko‘nikma va malakalar bilan harakatlarning o‘zaro bog‘liq sifatlari yig‘indisi, «kompetentlilik» insoning harakatiga mos kompetentlikni o‘zlashtirish. Kompetentlik pedagogning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatning amalga oshirilishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo‘llay olishi bilan ifodalanadi. Mazkur o‘rinda «kompetentlik» tushunchasining mohiyati ham to‘la ochiladi, u quyidagi ikki ko‘rinishda namoyon bo‘ladi: kompetentlik tinglovchilarning shaxsiy sifatlari to‘plami hamda kasbiy sohaning tayanch talablari sifatida

– **maxsus kompetensiya** – yetarli yuqori darajada o‘z kasbiy faoliyatini egallash, keyingi kasbiy rivojlanishini loyihalashtira olish;

– **ijtimoiy kompetensiya** – birgalikdagi kasbiy faoliyat, hamkorlikni egallash, o‘z mehnati natijalariga ijtimoiy javobgarlik;

– **shaxsiy kompetensiya** – shaxsiy mustaqil fikrni aks ettirish va mustaqil rivojlanish usullari, shaxsning kasbiy deformatsiyalariga qarshi turish vositalarini egallash;

– **individual kompetensiya** – kasb doirasida individuallikni mustaqil qo‘llash va rivojlantirish usullarini egallash, kasbiyshaxsiy o‘shish, mustaqil tashkil qilish va mustaqil reabilitatsiya qilishga tayyorlik;

– **asosiy kompetensiyalar** – moslashish va mahsuldor faoliyat uchun zarur bo'lgan shaxsning madaniyatlararo va sohalararo bilim, qobiliyat va ko'nikmalari.

Shunday qilib, pedagog shaxsning o'z-o'zini takomillashtirish kompetentligi ma'naviy, motivatsion, intellektual va amaliy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirish, irodaviy va xissiy jihatdan o'z-o'zini boshqara olishga qaratilgan. Malaka oshirish tinglovchilarni qayta tayyorlash va ularni kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida ishtirok etuvchi sub'ektlarning xatti-harakati, yurish-turishi, muomalasi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, ijtimoiy faolligi, shaxslararo munosabati va axborot vositalarining kasbiy rivojlantirishga ko'rsatayotgan ta'siri va ishtirokini inbotga olish.

Xulosa qilib, malaka oshirish tizimi tinglovchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos jihatlarida inovatsion ta'lim muhit talablari asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish asosida quyidagilarga e'tiborni qaratish lozim:

- tinglovchilarning barcha toifalari kesimida mutaxassislik modullari bo'yicha malaka talablarini shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuvning mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratish;

- kompetensiyaviy yondashuv asosida vujudga keltiriladigan innovatsion ta'lim muhiti talablarini e'tiborga olish;

- tinglovchilarning malakasini oshirish kurslarini ehtiyojga asoslangan holda tashkil etish;

- malaka oshirish kurslarida tinglovchilarning pedagogik tayyorgarligini kasbiy diagnostik tahlil qilishni yo'lga qo'yish;

- tinglovchini kasbiy-pedagogik jihatdan tayyorlashda asosiy e'tiborni o'quv metodik vositalari, pedagogik faoliyat mazmuni va pedagogning shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratish; Natijada kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis o'z bilimlarini izchil boyitib, yangi axborotlarni o'zlashtirib, davr talablarini chuqur anglab, yangi bilimlarni izlab topib, ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova Sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Muslimov N.A. Kasb talimi o'qituvchilarining kasbiy shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. – T.: «Fan», 2013.
4. Paxrutdinov Sh. Pedagog rahbarlarning mafkuraviy kompetentligini rivojlantirish. / «Malaka oshirishda ta'lim sifati menejmentini joriy etish muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. - T.: A.Avloniy nomidagi XTXQMOMI, 2016 yil 29 noyabr. -12-15-b.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 2-jild. – T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
6. Hayitov O., Umarova N. Yoshlarda professional o'sishga intilishni rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari. – T.: «Turon-Iqbol», 2001. –78-b